

Implanter les PID dans votre établissement : la liste essentielle pour réussir

TABLE DES MATIÈRES

Novice en matière de PID ? Commencez ici !	1
Mesures institutionnelles	2
Étape 1 : Les éléments de base	2
Adhérez à ORCID-CA (si vous n'êtes pas encore membre)	2
Adhérez à DCAN (si vous n'êtes pas encore membre)	3
Étape 2: J'ai fait le tour des éléments de base... et maintenant ?	5
Identifiants ORCID et ORCID-CA	5
Les DOI et DataCite Canada (DCAN)	6
Les communautés de pratique ORCID-CA et DCAN	6
Au-delà d'ORCID-CA et de DCAN	7
Étape 3: Regarder vers l'avenir	7
Remarques finales	7
Remerciements	8

NOVICE EN MATIÈRE DE PID ? COMMENCEZ ICI !

Qu'est-ce qu'un identifiant pérenne (PID) ?

- Un PID est à la fois une étiquette unique (un code ou un numéro) et une référence durable pour *une entité de recherche*, comme une personne, un lieu ou un objet. Il est associé à des informations supplémentaires (appelées « métadonnées ») sur cette personne, ce lieu ou cet objet. Par exemple, un PID pour un article de revue (une chose) serait associé à des métadonnées telles que le nom de l'auteur (une personne) et son affiliation professionnelle (un lieu).
- Les PID contribuent à **lever toute ambiguïté** quant à l'identité de chaque entité, à **relier** ces entités entre elles et à permettre leur **interopérabilité** entre les systèmes logiciels ou les plateformes.
- Les PID sont souvent permanents, grâce au soutien d'**agences centrales d'enregistrement des PID**, notamment [ORCID](#), [DataCite](#), [Crossref](#), [ROR](#) et d'autres !

Pourquoi les PID sont-ils importants ?

- Les PID permettent aux chercheurs d'économiser du temps et de réduire la charge administrative.
- Les PID appuient [la science ouverte](#) et [les principes FAIR](#).
- Les PID présentent [un retour sur investissement significatif](#).
- Les PID peuvent nous aider à évaluer l'impact et le suivi de la recherche.

À qui s'adresse cette feuille de route ? En quoi sera-t-elle utile ?

- Plus précisément : aux responsables de la mise en œuvre dans les bibliothèques, les bureaux de recherche et les services informatiques.
- De manière générale : à toute personne intéressée par les PID au sein de son établissement et à travers le Canada.
- Soutenir l'adoption, l'utilisation et l'intégration des PID partout au Canada.
- En plus des documents proposés en lien ci-dessus, nous avons préparé plusieurs **ressources bilingues** utiles dans le cadre d'une [trousse de mobilisation](#), dont [une note d'information](#) et [un argumentaire sur la stratégie sur les PID](#), pour aider à convaincre les décideurs.
- Pour en savoir plus sur [la stratégie canadienne sur les PID](#), consultez [le site Web](#)

Pourquoi ORCID et DataCite ?

- Nous gérons les consortiums canadiens d'ORCID et de DataCite, qui sont dirigés par leurs membres.
 - Au Canada, les communautés de pratique actuelles s'articulent autour de ces consortiums.
 - Ce sont les seuls PID ou agences d'enregistrement de PID que nous devons soutenir.
- Les identifiants ORCID et DOI respectent les [valeurs](#) et [critères](#) établis par la communauté canadienne des PID.
- Le financement fourni par l'Alliance permet de compenser de manière significative les cotisations des membres.

Mesures institutionnelles

Étape 1 : Les éléments de base

Comment démarrer avec les PID dans votre établissement ?

- Adhérez à [ORCID-CA](#) (si vous n'êtes pas encore membre)**
 - Votre organisation est-elle membre ? Les U15 le sont ! [Vérifiez ici](#)
 - L'adhésion institutionnelle implique des coûts financiers et un engagement à long terme. Utilisez la [trousse de mobilisation](#) pour convaincre vos décideurs. Souvent, mais pas systématiquement, ce sont les bibliothèques qui prennent en charge les frais d'adhésion.
 - Pour vous joindre à ORCID-CA, contactez orcid@crkn.ca pour recevoir le formulaire d'adhésion.
 - Informez-vous sur les [frais d'adhésion à ORCID-CA](#), pris en charge en partie par l'Alliance.
 - Rejoignez le [Listserv ORCID-CA](#) – ouvert à tous, membres et non-membres.
 - Une fois inscrit, configurez votre compte sur le [portail des membres ORCID](#).

Adhérez à [DCAN](#) (si vous n'êtes pas encore membre)

- Votre organisation est-elle membre ? [Vérifiez ici](#).
- L'adhésion institutionnelle implique des coûts financiers et un engagement à long terme (c'est-à-dire que vous êtes [responsable de la gestion à long terme de vos DOI](#)). Utilisez la [trousse de mobilisation](#) pour convaincre vos décideurs. Souvent, mais pas systématiquement, ce sont les bibliothèques qui prennent en charge les frais d'adhésion.
- Assurez-vous que tous les dépôts institutionnels respectent [les pratiques exemplaires pour les pages de renvoi des DOI](#). Les DOI doivent renvoyer vers une page de destination plutôt que vers un téléchargement direct, et cette page doit décrire les résultats de la recherche, afin que les visiteurs puissent déterminer si ceux-ci peuvent leur être utiles.
Si vous n'êtes plus en mesure de partager un résultat de recherche pour lequel vous avez enregistré un DOI, celui-ci doit rediriger vers une [page fantôme \(Tombstone page\)](#), expliquant en quoi consistait ce résultat et pourquoi il n'est plus accessible.
- Pour vous joindre à DCAN, contactez datacite@crkn.ca pour obtenir le formulaire d'adhésion.
- Informez-vous sur les [frais d'adhésion à DCAN](#), qui sont en grande partie pris en charge par l'Alliance.
- Rejoignez le [groupe Google](#) de DataCite Canada.
- Une fois inscrit, configurez votre compte sur [DataCite Fabrica](#).

Renforcez la sensibilisation et l'engagement dans votre établissement

- Encouragez les chercheurs à obtenir un iD ORCID (p. ex., Libguides, ateliers, campagnes).
- Initiez les champions et les décideurs aux PID.
Les cadres supérieurs de votre bureau de recherche, des ressources humaines, du service informatique central et de la bibliothèque ont-ils été informés et apportent-ils leur soutien ? Pour obtenir des informations générales et des argumentaires, appuyez-vous sur les [principaux documents stratégiques canadiens](#).
- Créez un groupe de travail interne sur les PID, avec des membres d'autres unités de l'établissement, comme le bureau de recherche, les ressources humaines, le service informatique central, les différents départements, la bibliothèque, etc.
- Si la création d'un tel groupe est prématurée, identifiez les collègues avec lesquels vous pouvez travailler sur cette liste de vérification au sein de votre propre unité universitaire.

Configurez les plugiciels ou les intégrations *ORCID* prévus pour vos systèmes

- Si votre bibliothèque locale héberge des revues sur [OJS/OPS](#), vous devriez activer l'intégration ORCID. Il s'agit d'un système certifié, extrêmement facile à configurer.
- Si votre établissement dispose d'un dépôt [DSpace](#), préparez-vous à activer l'intégration ORCID, qui nécessite au minimum DSpace 7.X.
- Votre bureau de recherche dispose peut-être d'un système de gestion des informations de recherche (RIMS) ou d'un système d'information sur les recherches en cours (CRIS), tel que DSpace-CRIS ou Symplectic Elements, qui offrent tous deux des intégrations faciles à configurer.
- Si vous utilisez des systèmes de publication, de dépôt ou de rapports différents, veuillez consulter [la liste des intégrations ORCID courantes](#) établie par Lyris pour connaître les possibilités d'intégration.
- Consultez [la liste des fournisseurs de services certifiés](#) d'ORCID pour découvrir d'autres options ; ces systèmes sont les plus faciles à configurer dès leur installation en tant que nouveau membre d'ORCID (y compris OJS). Remarque : beaucoup d'intégrations n'entrent pas dans cette catégorie.

Configurez les plugiciels ou intégrations de *DataCite* prévus pour vos systèmes

- Consultez [la liste des fournisseurs de services agréés par DataCite](#). Ces systèmes sont les plus faciles à configurer dès leur installation pour automatiser l'enregistrement des DOI.
- Si votre bibliothèque locale héberge des revues sur [OJS/OPS](#), vous pouvez activer l'intégration de DataCite, si vous n'avez pas déjà activé l'outil Crossref (voir ci-dessous). Cela peut être particulièrement utile pour les revues servant de comptes rendus de conférences.
- Si votre établissement dispose d'un dépôt [DSpace](#), vous devrez vous assurer qu'il existe un processus d'enregistrement des DOI pour certains sous-ensembles de dépôts.

Envisagez d'autres PID – p. ex., vos revues enregistrent-elles déjà les DOI via Crossref ?

- DOI de Crossref** : Crossref est une autre agence d'enregistrement de DOI avec un schéma de métadonnées davantage axé sur les publications que sur les jeux de données. Nous n'hébergeons actuellement pas de consortium Crossref (leur structure d'adhésion et de cotisation est différente de celle de DataCite), mais votre établissement peut [entrer directement en contact avec Crossref](#).

- ROR**: Vérifiez si votre établissement dispose d'un [ROR](#). Si ce n'est pas le cas, veuillez soumettre une [demande de curation](#) à ROR, si cela relève de son [champ d'application](#).
De plus, envisagez de mettre à jour à la fois les informations elles-mêmes (p. ex., les acronymes, les domaines, les traductions) et les relations entre les ROR de votre établissement (p. ex., les liens de filiation entre des établissements associés).
- Voir l'[étape 3](#) pour en savoir plus sur les PID nouveaux et émergents.

Étape 2: J'ai fait le tour des éléments de base... et maintenant ?

Identifiants ORCID et ORCID-CA

Élaborez un plan de travail ORCID pour votre établissement

- Si vous avez des difficultés à expliquer la valeur d'ORCID, prenez le temps de comprendre [la valeur que représente ORCID](#) pour les différentes parties prenantes.
- Si vous souhaitez encourager l'utilisation d'ORCID au sein de votre établissement, exploitez les différents [rapports sur ORCID](#) proposés sur [le portail des membres d'ORCID](#).
- Consultez [les ressources de sensibilisation](#) d'ORCID.

Utilisez l'[Affiliation Manager d'ORCID](#) pour aider vos chercheurs à créer leurs dossiers ORCID

Les utilisateurs peuvent ajouter manuellement tout élément à leurs dossiers ORCID, mais le fait d'utiliser votre adhésion pour ajouter des informations au nom de vos chercheurs, avec leur autorisation, améliore considérablement la cohérence et la crédibilité de ces informations.

- Assumez la responsabilité des informations d'affiliation dans ORCID qui sont liées à votre établissement. Cela peut nécessiter un soutien/une planification stratégique supplémentaire au sein de l'établissement.
 - Consultez [le guide détaillé](#).
 - Renseignements sur l'emploi pour les professeurs
 - Renseignements sur la formation pour les étudiants diplômés (et au-delà)
 - Autres activités professionnelles (p. ex., participation à un comité)

[Préconisez auprès d'un fournisseur](#) l'ajout ou l'amélioration d'une intégration existante

- Bureaux de recherche – Utilisez votre pouvoir d'achat et vos relations avec les fournisseurs commerciaux pour plaider en faveur d'intégrations plus nombreuses et plus efficaces dans les systèmes existants des bureaux de recherche.

Intégrez ORCID à un [système personnalisé](#) que vous administrez sur le campus

- Consultez [la documentation technique](#) d'ORCID.

Les DOI et DataCite Canada (DCAN)

Commencez à [enregistrer des DOI](#) pour les objets de recherche qui ne sont pas couverts par les intégrations que vous avez activées.

Vous pouvez enregistrer manuellement des DOI en remplissant un formulaire dans DataCite Fabrica. Pour les systèmes de petite taille qui ne disposent pas d'une intégration existante, cela peut être une bonne solution pour enregistrer des DOI pour vos résultats de recherche.

Si vous utilisez un système sans intégration ni plugiciel, envisagez d'en créer un. Cela peut vous aider à enregistrer automatiquement des DOI avec les métadonnées appropriées pour les résultats de recherche. Si vous le partagez avec d'autres utilisateurs du système, votre nouvel outil pourrait contribuer utilement à l'écosystème plus large de la gestion des données de recherche.

[Suivez les pratiques exemplaires pour les intégrateurs.](#)

[Plaidez auprès d'un fournisseur](#) pour ajouter ou améliorer une intégration existante.

Créez des **comptes de dépôt** pour des projets, des groupes de recherche et des centres locaux.

Insérez le plus de métadonnées possible. Cela améliore la découvrabilité de vos résultats (y compris sur DataCite Commons) ; vous pouvez aussi relier vos résultats à des ressources associées.

Visionnez les vidéos de formation de DataCite sur les métadonnées, [partie 1](#) et [partie 2](#)

La façon d'inclure davantage de métadonnées dépend de la manière dont vous enregistrez les DOI, mais cela peut impliquer de remplir des champs de métadonnées facultatifs dans votre système de gestion des collections ou sur Fabrica.

Un exemple d'[utilisation de métadonnées de connexion](#) consiste à inclure le DOI de l'article de recherche pour lequel un ensemble de données a été collecté dans les métadonnées de l'ensemble de données.

Les communautés de pratique ORCID-CA et DCAN

Veillez à ce que vos coordonnées soient à jour dans le [portail des membres d'ORCID](#) et dans [DataCite Fabrica](#).

Adhérez à divers espaces communautaires des PID (p. ex., Listserv, Mattermost, Slack, Google Groups).

Les membres devraient se joindre aux comités directeurs d'[ORCID-CA](#) et de [DCAN](#). La période de mise en candidature a lieu en octobre, et les élections se déroulent en novembre ou décembre de chaque année, selon les besoins.

Au-delà d'ORCID-CA et de DCAN

Créez une communauté locale de pratique des PID

Idéalement, le travail avec les PID ne devrait pas se faire en vase clos. Il est important de prendre en considération les autres services de votre établissement et la manière dont vous souhaitez que vos PID interagissent.

Étape 3: Regarder vers l'avenir

Créez des liens dans l'écosystème des PID

- Vos PID sont-ils reliés ?
- Est-ce que vous intégrez des DOI et des ROR dans le dossier ORCID d'un chercheur ?
- Est-ce que vous ajoutez des ID ORCID et ROR aux métadonnées de DOI, etc. ?

Voyez au-delà des ID ORCID et des DOI de DataCite

- Envisagez les autres services de PID au Canada : les DOI de Crossref – Le choix entre Crossref, DataCite ou les deux pour l'enregistrement des DOI dépend du ou des cas d'utilisation et de leurs schémas de métadonnées. [DataCite](#) et [Crossref](#) disposent tous deux de pages expliquant quand utiliser l'un ou l'autre service, ou les deux.
- Examinez les PID existants pour d'autres cas d'utilisation : [identifiants de subventions](#) (DOI pour le financement), [ROR](#).
- Prenez en considération les nouveaux PID : [RAiD](#), [RRID](#), [SWIHD](#), [ARKs](#)

Encouragez les autres parties prenantes à mettre en œuvre et à renforcer l'adoption des PID au Canada

Nous nous trouvons à un tournant décisif : si les éditeurs (DOI), les organismes de financement (ID de subvention), les universités et autres acteurs travaillent davantage avec les PID, la valeur de ceux-ci pourra être pleinement exploitée.

Succès débloqué : Maîtrise des PID

- Grâce à votre travail et à votre soutien, le rêve des PID peut devenir réalité. Si vous avez achevé la liste de vérification pour une mise en œuvre réussie, votre établissement est maintenant un chef de file mondial dans le domaine des PID. Vous contribuez de manière significative à l'écosystème de la recherche, mais il reste toujours des progrès à accomplir.
- Restez à l'affût des nouvelles directives et documentations relatives à la stratégie sur les PID du Canada. Ce document est, en quelque sorte, un document évolutif : la stratégie sera mise à jour !
- Pour obtenir plus d'informations ou pour discuter de tout élément de cette liste de vérification, veuillez communiquer avec le personnel du RCDR et de l'Alliance à orcid@crkn.ca ou datacite@crkn.ca.

Remerciements

Ce document a été élaboré par le [Réseau canadien de documentation pour la recherche](#) (RCDR) et l'[Alliance de recherche numérique du Canada](#) (l'Alliance) en partenariat avec le [Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes](#) (CCCPID). Ses contributeurs incluent Susan Haigh, Jay Brodeur, Tristan Kuehn, Lee Wilson, Nikolas Lamarre, James MacGregor, Justine Ruffinnetto, & John Aspler.

Nous souhaitons remercier les partenaires du projet, les membres du CCCPID, les membres des comités directeurs d'ORCID-CA et du consortium DataCite Canada, ainsi que tous les membres de la communauté de recherche canadienne qui ont généreusement offert leur temps et leurs réflexions pour ce projet.

Le RCDR détient le droit d'auteur de ce document et a rendu ses éléments sous-jacents disponibles sous une licence [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

